

2. Ожегов, С.И. Толковый словарь онлайн / С.И. Ожегов. – 2008-2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30014>.

3. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова. – М. : Русский язык, 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.efremova.info>

4. Волошин, А.В. Теоретические подходы к сущности и классификации социально-экономических систем в современной экономической теории / А.В. Волошин, С.К. Демченко, Ю.Ю. Сулова // Экономика и предпринимательство, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». – 2019. – № 7 (108). – С. 153-161.

5. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития: монография / отв. ред. Р.С. Гринберг, П.В. Савченко. – М. : ИНФРА-М, 2021. – 596 с.

6. Фоломьёв, А.Н. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития / А.Н. Фоломьёв // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. – № 2. – С. 196-199.

7. Калякина, И.М. Управление социально-экономической системой / И.М. Калякина, А.Я. Номерчук // Естественные и математические науки в современном мире. – 2013. – № 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-sotsialno-ekonomicheskoy-sistemoy>.

8. Цыгичко, В.Н. Руководителю о принятии решений: монография / В.Н. Цыгичко. – М. : URSS, 2020. – 352 с.

9. Рябченко, А.В. Организационно-экономический механизм социально-экономической системы / А.В. Рябченко // Экономика и управление. – 2014. – № 3 (101). – С. 18-25.

10. Моисеев, А.М. Анализ образовательных систем: концептуальные основы и методы: монография / А.М. Моисеев, О.М. Моисеева. – М. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 280 с.

УДК 005: 338.47

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ДЯТЛОВ В.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются вопросы исследования проблем управления потенциалом предприятий на современном этапе развития

экономики, которые становятся наиболее актуальными в связи с трансформацией общественных отношений и социальных ценностей. Проведен анализ закономерности функционирования и развития механизмов формирования и реализации потенциала транспортных предприятий и применения их на практике.

Ключевые слова: управление потенциалом, транспортный потенциал, экономика, экономическая система, транспортный комплекс, Донецк, Донецкая Народная Республика

MANAGING THE POTENTIAL OF TRANSPORT ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES

**DYATLOV V.V.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with the issues of studying the problems of managing the potential of enterprises at the present stage of economic development, which are becoming the most relevant in connection with the transformation of social relations and social values. The analysis of the patterns of functioning and development of mechanisms for the formation and realization of the potential of transport enterprises and their application in practice was carried out

Keywords: potential management, transport potential, economy, economic system, transport complex, Donetsk, Donetsk People's Republic

Постановка задачи. Определить основные этапы и направления по формированию и реализации потенциала транспортных предприятий, составляющие потенциальных возможностей. Каким путём реализуется последовательность достижения поставленных целей, что в целом обеспечивает развитие предприятия. Обозначить потенциальные возможности и ресурсы, возможные внешние и внутренние условия функционирования потенциала предприятий Донецкой Народной Республики.

Актуальность. В условиях сложившейся в Донецкой Народной Республике ситуации, непредсказуемость динамики общественных процессов, способность к адаптации транспортных предприятий, их эффективная деятельность является ключевым фактором обеспечения стабильности функционирования, формирования и развития как транспортной отрасли, так и экономики Республики в целом. Ввиду того, что внутренним источником развития предприятия является его

потенциал, исследования закономерностей функционирования и развития механизмов формирования и реализации потенциала транспортных предприятий и применения их на практике является необходимым условием эффективной деятельности не только пассажирского транспорта, но всего транспортного комплекса государства. Вопросы исследования проблем управления потенциалом предприятий на современном этапе развития экономики становятся наиболее актуальными в связи с трансформацией общественных отношений и социальных ценностей, усилением роли человека в управлении и производстве благ, осознанием вышедшей на планетарный уровень экологической угрозы, необходимостью непрерывного инновационного развития. Всё это свидетельствует о росте значения факторов гуманизационного направления как в деятельности предприятий, так и в окружающей среде, необходимости кардинального изменения логики и принципов формирования и реализации их потенциала.

Анализ последних исследований и публикаций. Изложение теории потенциала и концепций его формирования, исследование вопросов эффективной реализации потенциала экономических систем разных уровней, проблематика эффективного функционирования транспортных предприятий и формирование их потенциала отражена в трудах И.А. Ачкасова [1], Э.В. Лапина [2], О.Е. Бабиной [3], А.М. Стельмашука [5], А.Э. Горева [6], Ю.А. Щербанина [7], В.С. Козлова [8], Д.И. Кокурина [10], И.Н. Карапейчика [11], В.М. Бондаренко [12], В.Я. Зарубы [13], А.А. Егоровой [14] и др.

Цель статьи – определить основные направления формирования потенциала транспортных предприятий.

Изложение основного материала исследования. Особое значение генерирования новых подходов по формированию и реализации потенциала приобретает для транспортных предприятий, поскольку их деятельность связана со значительной опасностью, высоким уровнем загрязнения окружающей среды. Кроме того, последствия их функционирования касаются не только непосредственных участников процесса перевозок, но всех экономических субъектов. В то же время направленность интеграционных процессов формирует дополнительные требования к транспортным предприятиям относительно обязательного соблюдения социальных стандартов, принципов экологически-безопасной деятельности.

Потенциал является фундаментальной характеристикой любой системы, в частности социально-экономической. Происхождение термина «потенциал» связывают с латинскими словами «*potentia*» (означает «скрытые возможности»), которые в производственной

практике благодаря труду могут перейти в реальную деятельность) и «potential» (сила).

Потенциал экономических систем на макро- и мезо - уровнях формируется как совокупность возможностей относительно удовлетворения соответствующих потребностей населения и экономики, зависит от уровня развития продуктивных сил, финансового, кадрового, инвестиционного, нормативно-правового обеспечения экономических процессов. Реализация потенциала, его уровень определяется динамикой объёмов производства товаров и услуг и влияет на эффективность функционирования экономики.

На уровне предприятия потенциал как экономическую категорию рассматривают с разных точек зрения, основываясь на ресурсной концепции (как совокупность ресурсов и связей между ними), функциональной концепции (как совокупности функций) совокупность ресурсов и способностей по достижению определённых результатов, целей и других концепциях [1]. В основе приведенных определений категории «потенциал» находятся ресурсы предприятия и достижение поставленных целей предприятия с помощью этих ресурсов.

При определении составляющих или элементов потенциала предприятий чаще всего учёными используется ресурсный подход, и «потенциал предприятия трактуется как совокупность ресурсов, которые имеются в его распоряжении для осуществления производственной деятельности» [2].

Однако только наличие ресурсов не может гарантировать достижение целей предприятия, нужно учитывать также потенциальные возможности предприятия относительно мобилизации ресурсов для достижения целей. Когда мы рассматриваем потенциал на уровне предприятия, то предприятие как объект материализует потенциал [3].

Важной теоретической задачей является определение места категории «потенциал» в системе характеристик социально-экономических систем. Проведенный анализ научных исследований и публикаций относительно сущности и содержания категории «потенциал» позволил определить, что потенциал в первую очередь является свойством системы, которая обеспечивает её развитие, а не самой системой. Поэтому, исследуя систему, необходимо определить её структуру, состояние, процесс функционирования, механизм функционирования.

В структуре системы выделяют составные элементы, анализируя состояние системы, определяют её характеристики (параметры внутренних элементов системы, связей между ними, а также связей между системой и внешней средой). Например, количество работающих, величина прибыли, рентабельности, фондоотдача, оборотность активов и т.д.

Эффективность процесса функционирования системы определяется её общими свойствами (эмерджентность, синергичность, целостность, адаптивность и т.п.). И если исследуют механизм функционирования системы, то определяют сущностные основы функционирования системы, одним из которых является потенциал (как энергетическая характеристика). Особенности формирования и реализации потенциала транспортных предприятий определяются, прежде всего, особенностями транспорта и его продукции. Немаловажную роль в формировании потенциала играет и инвестиционная политика предприятия.

«...Инвестиционная деятельность играет ключевую роль в процессе преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста и конкурентоспособности предприятий пассажирского транспорта, инфраструктуры и всей отрасли в целом...» [4, с. 6].

Транспортный сектор играет важную роль в функционировании и развитии экономики Донецкой Народной Республики, обеспечивает связь производства и потребления. Развитие транспорта, с одной стороны, является катализатором развития экономики, с другой – зависит от уровня её развития. Повышенные требования к состоянию транспортной отрасли выдвигает также интеграция экономики Республики в экономику Российской Федерации.

В исследовательских работах используются термины «транспортный потенциал» и «потенциал транспорта (транспортного предприятия)». Между этими понятиями есть, с одной стороны, принципиальное отличие, а с другой – взаимосвязь, которые следует идентифицировать.

Понятие «потенциал транспорта» определяет совокупный потенциал транспортных предприятий, транспортной отрасли в целом. Понятие «транспортный потенциал» означает максимальные потенциальные возможности по перевозке пассажиров и грузов транспортного предприятия при условии оптимального использования транспортных ресурсов. Кроме того, транспортным предприятиям присущи свои особые отличия, связанные с пространственно-сетевым характером расположения её объектов, что обуславливает тесную взаимосвязь с территорией и размещением объектов. Поэтому «эффективность транспортной системы не может рассматриваться только с точки зрения достижения оптимальности выполнения соответствующих процессов внутри системы» [5], а предполагает определение внесистемного эффекта.

Таким образом, среди особенностей продукции транспорта, которые обуславливают процессы формирования и реализации потенциала транспортных предприятий, следует выделить следующие:

повышенная энергоёмкость транспортного процесса; зависимость от природно-географических факторов; формирование положительного эффекта транспорта в смежных отраслях; на транспорте процесс производства и процесс потребления продукции не разделены во времени (продукция транспорта потребляется как полезный эффект, а не вещь); транспортную продукцию нельзя накопить про запас (повышение спроса на перевозку требуют использования дополнительных провозных возможностей); в процессе работы транспорта не создаётся новая продукция; транспортная продукция вызывает дополнительные расходы в производственных отраслях (это приводит к различию интересов экономики в целом и транспортной отрасли) и т.д. [6].

На формирование потенциала транспортных предприятий оказывают влияние внешние и внутренние факторы. В то же время развитие транспорта влияет на формирование ВВП и рост экономики [7].

Установлено, что потенциал социально-экономической системы транспорта микроуровня формируется под влиянием таких внешних факторов: общее состояние экономики Республики, политическая ситуация, инвестиционная политика, правовая база коммерческой деятельности, состояние экологии, льготное кредитование для развития потенциала предприятий, спрос и предложение на рынке транспортных услуг, уровень специализации и кооперирования.

К внутренним факторам влияния на потенциал транспортного предприятия относят такие факторы: цели и стратегию предприятия, кадровую политику, наличие подвижного состава соответствующей структуры, технологии, организацию перевозок, качество услуг, финансово-экономические возможности транспортного предприятия, профессионально-квалификационные факторы, морально-этические и социально-психологические факторы.

Ещё одной важной особенностью формирования потенциала транспортных предприятий является их зависимость от развития транспортной инфраструктуры.

Возможность дальнейшего развития отдельных сегментов транспортного потенциала является определяющим фактором и предпосылкой развития промышленности и сферы услуг в республике. Особую значимость развитие транспортного потенциала будет иметь по отношению к новым продуктам, новым видам услуг, что особо востребовано в транспортной отрасли Донецкой Народной Республики [8].

Упреждающее развитие транспортной инфраструктуры сравнительно с основным производством даёт высокий экономический эффект. С учётом особенностей потенциала транспортных предприятий,

вызванных вышеупомянутыми особенностями транспорта, можно утверждать, что, в общем, потенциал транспортных предприятий формируется и с учётом функционирования, которое обеспечивает потребности общества и реализуется путём последовательного достижения поставленных целей, что в целом обеспечивает развитие предприятия, увеличение капитала.

Капитал предприятия – оборотный и необоротный вместе с человеческим капиталом и информационными возможностями составляет ресурсы предприятия. Ресурсы вместе с внешними и внутренними факторами составляют его потенциальные возможности, которые в совокупности с целью предприятия и намерением её реализовать и составляют потенциал предприятия. По данному подходу процесс формирования потенциала предприятия на всех этапах включает действие факторов, связанных с деятельностью человека и повышением его роли в создании ценностей. Основной и оборотный капитал предприятия при участии человека с учётом имеющейся информации создают ресурсы предприятия, в том числе и инвестиционный, который трансформируется в основной и оборотный капитал (в части уже задействованных ресурсов). Последние, в свою очередь, под влиянием внешних и внутренних условий формируют имеющиеся потенциальные возможности. Потенциальные возможности могут трансформироваться в потенциал предприятия исключительно под действием принятых целей при условии постановки достижимых целей, принятия целей всеми членами коллектива и формирования намерения их достигать. Если имеющиеся потенциальные возможности используются для достижения поставленных целей – формируется положительный потенциал, если имеющиеся потенциальные возможности не используются, или используются вопреки поставленным целям – формируется отрицательный потенциал, что уменьшает ресурсы и капитал предприятия.

Формирование потенциала осуществляется на этапе постановки целей, а его реализация в результате достижения целей. То же мы видим и в процессе управления предприятием. Управление транспортным предприятием осуществляется путём реализации четырёх основных функций: планирование, организация, мотивация, контроль. Эффективной реализации данных функций способствует координационная функция, которая обеспечивает системную взаимосвязь между базовыми функциями. Процесс управления, как процесс реализации функций, осуществляется в определённой последовательности и для достижения определённой цели деятельности предприятия. Базовым этапом, определяющим весь дальнейший процесс управления предприятием, является этап постановки целей. Или, другими словами, прослеживается взаимосвязь между процессами

управления предприятием и процессами формирования и реализации его потенциала.

Упомянутое нами состояние экологии также играет огромную роль в осуществлении формирования потенциала. Экологичность означает соблюдение требований по сохранению окружающей среды в процессе осуществления деятельности предприятия на всех этапах (снабжение, предоставление услуги, проведение вспомогательных и обслуживающих операций). При этом экологическими должны быть и технологии услуг, и материалы, используемые для её осуществления. В самом общем смысле, экологичность также означает учёт интересов партнёров и общества при принятии любых решений.

Конституция Донецкой Народной Республики в ст. 35 закрепляет, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [9, с. 11].

Критерии принятия решений по формированию и реализации потенциала транспортных предприятий происходят с учётом составляющих потенциальных возможностей: производственно-технологической, маркетинговой, трудовой, финансовой, управленческой. Предлагаемые составляющие потенциальных возможностей учитывают инновационную, информационную, образовательную и экологическую компоненту, которая в условиях развития современного общества является залогом успешной реализации стратегии предприятия, минимизации рисков как операционной, так и финансовой и инвестиционной деятельности.

Выводы. Потенциал является свойством предприятия, которое обеспечивает его развитие и определяет способность обеспечивать удовлетворение потребности общества в транспортном обслуживании, является следствием системного взаимодействия совокупности ресурсов предприятия и условий его функционирования, проявляется в результате активации потенциальных возможностей транспортного предприятия намерением менеджмента к осуществлению изменений, а реализуется путём последовательного достижения поставленных целей, что в целом обеспечивает развитие предприятия.

Формирование потенциала предприятия осуществляется путём объединения ресурсов (а именно основного и оборотного капитала, человеческого капитала и информации) возможных внешних и внутренних условий функционирования потенциала.

Потенциальные возможности преобразуются в потенциал благодаря принятию поставленных целей и активации намерений по их достижению и может приобретать как положительные, так и отрицательные значения.

Прослеживается взаимосвязь между процессами управления предприятием и процессами формирования и реализации его потенциала.

Список использованных источников

1. Ачкасов, И.А. Потенциал предприятия: формирование и оценка: конспект лекций по курсу / И.А. Ачкасов, Т.А. Пушкарь, В.Г. Федорова; нац. акад. город. хоз-ва; – Х. : ХНАГХ, 2010. – 89 с.
2. Лапин, Э.В. Экономический потенциал компании: монография / Е.В. Лапин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 310 с.
3. Бабина, О.Е. Концептуальные основы моделирования процессов формирования и реализации потенциала предприятия / О.Е. Бабина // Актуальные проблемы международных отношений: сборник науч. трудов. – КНУ им.Т. Шевченко: ИМО, 2014. – Вып. 118, част.2. – С. 60-70.
4. Дятлов, В.В. Управление инвестиционными проектами при организации работы предприятий пассажирского транспорта Донецкой Народной Республики / В.В. Дятлов // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021.– Вып. 21. – С. 165-174.
5. Стельмашук, А.М. Оценка эффективности транспортно-логистического потенциала сельских территорий / А.М. Стельмашук // Устойчивое развитие экономики. – 2015. – № 1. – С. 42-50 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_1_7.
6. Горев, А.Э. Основы теории транспортных систем: учебное пособие / А.Э. Горев; СПбГАСУ. – СПб., 2010. – 214 с.
7. Щербанин, Ю.А. Транспорт и экономический рост: взаимосвязь и влияние / Ю.А. Щербанин // Журнал Евразийская Экономическая Интеграция. – 2011. – № 3 (12) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.eabr.org/general/.../n3_2011_6.pdf.
8. Козлов, В.С. Подходы к комплексной оценке транспортного потенциала региона с позиции потенциальных клиентов / В.С. Козлов // Экономика и управление: ежеквартальный науч. и произв.-практич. журнал Минского ин-та управления. – Минск, 2013. – № 1. – С. 94-99.
9. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 года [принята Народным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
10. Кокурин, Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокурин. – М. : Экзамен, 2001. – 575 с.
11. Карапейчик, И.Н. Потенциалы и конкурентоспособность предприятий: признаки сходства и различия как объектов оценки / И.Н. Карапейчик // Бизнес Информ. – 2013. – № 3. – С. 249-254.
12. Бондаренко, В.М. Формирование транспортного потенциала как ведущей составляющей производственной инфраструктуры в регионе / В.М. Бондаренко // Промышленный транспорт Казахстана. Журнал научных трудов «Казахского университета путей сообщения». – Алматы, 2013. – № 2 (39). – С. 71-76.

13. Заруба, В.Я. Моделирование управления финансовым потенциалом предприятия / В.Я. Заруба, Л.В. Потрашкова // Проблемы экономики. – 2012. – № 2. – С. 33-37.

14. Егорова, А.А. Особенности формирования инновационной экономики / А.А. Егорова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecsocman.edu.ru>.

УДК
DOI

СРАВНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В АПК

ЖДАНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, соискатель
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени В. Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье на примере двух проектов «Логистический центр» и «Тепличное хозяйство» рассмотрены основные положения методики их оценки и сравнения. Представленная методика является реальным инструментом принятия обоснованного управленческого решения в механизме государственной поддержки АПК. Используемая экономико-математическая модель мониторинга и оценки уровня социально-экономического потенциала предприятий сельского хозяйства является универсальным математическим аппаратом для сравнения различных экономических проектов из разных отраслей народного хозяйства на стадии принятия решения о его реализации.

***Ключевые слова:** методика, оценка, сравнение, механизм государственной поддержки, предприятие АПК*

METHODOLOGY FOR COMPARISON OF INVESTMENT PROJECTS AS A TOOL FOR MAKING A SUSTAINED MANAGEMENT DECISION IN THE MECHANISM OF STATE SUPPORT OF AIC

ZHDANOVA O.S.,
PhD in Economics, Associate Professor, Applicant,
SEI HPE LPR «V. Dahl Lugansk National
University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

In the article, on the example of two projects «Logistics Center» and «Greenhouse», the main provisions of the methodology for their evaluation and comparison are considered. The presented methodology is a real tool for making